

De correcte voornamen en geboortedatum van F.A.W. Miquel

F. A. W. Miquel's Correct Given Names and Date of Birth

MAARTEN H. J. VAN DER MEER¹

Abstract—The full name and year of birth of German-born Dutch botanist F. A. W. Miquel are usually cited as *Friedrich Anton Wilhelm Miquel* and 1811. In reality, he was born in 1810 and *Friedrich Anton Wilhelm Miquel* was neither his legal name, nor a name he used himself. Miquel was baptized *Fridericus Antonius Wilhelmus Miquel*, a name he never used either, and naturalized as a Dutch citizen under the name *Frederik Anton Wilhelm Miquel*, which he did use.

In de literatuur wordt eenstemmig beweerd dat de Duits-Nederlandse botanicus F.A.W. Miquel werd geboren in 1811 en in grote meerderheid dat hij voluit *Friedrich Anton Wilhelm Miquel* heette. De oerbron van deze gegevens is waarschijnlijk C.J. Matthes, die in zijn *Levensberigt van F. A. W. Miquel* (1872) de genoemde voornamen en de geboortedatum 24 oktober 1811 opgeeft. Ze zijn echter onjuist. Miquel is blijkens een gewaarmerkt afschrift van zijn doopinschrijving in het Duitse Neuenhaus gedoopt als *Fridericus Antonius Wilhelmus Miquel*² en bij wet van 21 december 1850 genaturaliseerd tot Nederlander onder de naam *Frederik Anton Wilhelm Miquel*.³ Uit de doopinschrijving blijkt verder dat hij is gedoopt op 26 oktober 1810 (de precieze datum wordt niet genoemd). Het geboortjaar is interessant omdat daarvan afhangt in welk land Miquel ter wereld kwam: Neuenhaus ging per 1 januari 1811 over van het groothertogdom Berg naar het Franse keizerrijk.

¹ Roggekamp 379
NL-2592 VV Den Haag
m@vdm.nu

² 999-06.1841A Nadere toegang op het huwelijks- en echtscheidingsregister van de gemeente Rotterdam. 1841A, fol. a58 (scans 70-79). Stadsarchief Rotterdam. <https://www.stadsarchief.rotterdam.nl/>

³ *Wet van den 21sten December 1850, houdende naturalisatie van Frederik Anton Wilhelm Miquel*. Nederlandsche Staats-Courant 1851(5): [1]. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010786111>

F.A.W. Miquel⁴

⁴ 105728 Portret van F.A.W. Miquel, geboren 1811, hoogleraar in de wis- en natuurkunde aan de Utrechtse hogeschool (1859-1871), overleden 1871. Borstbeeld rechts. <https://hetutrechtsarchief.nl/>

Geboortejaar—Het afschrift van de doopinschrijving, door Miquel ten behoeve van zijn huwelijk in 1841 voorgelegd aan de Rotterdamse burgerlijke stand, is niet het enige archiefstuk dat 1810 als geboortejaar vermeldt of impliceert. Miquel trouwde blijkens zijn huwelijksakte⁵ op 25 maart 1841 op 30-jarige leeftijd en overleed blijkens zijn overlijdensakte⁶ op 23 januari 1871 in de leeftijd van 59. Dit duidt in beide gevallen op 1810, net als de akte van militie die hij voor zijn huwelijk overlegde. In de Amsterdamse bevolkingsregisters 1853-1863⁷ staat 1811, maar de ervaring leert dat geboortedata in deze bron regelmatig onjuist zijn.

Omdat ik niet de gelegenheid heb gehad de originele doopinschrijving te bekijken, staat niet 100 procent vast dat het gewaarmerkte afschrift volledig overeenstemt met het origineel, maar het lijkt me uiterst onwaarschijnlijk dat het geboortejaar tot tweemaal toe ('tausend acht hundert zehn' en '1810', zie afbeelding hieronder) verkeerd is overgenomen en dat Miquel ook nog heeft verzuimd dit te laten corrigeren. Op basis van de genoemde bronnen kunnen we aannemen dat Miquel werd geboren in 1810 in het groothertogdom Berg.

Voornamen—De literatuur, waaronder het zich op Matthes beroepende *Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek* (Blok & Molhuysen 1918), Brummitt & Powells *Authors of Plant Names* (1992) en *The International Plant Names Index*⁸, spreekt in meerderheid van *Friedrich Anton Wilhelm Miquel*. Enkele auteurs (Akora & al. 1981, Jobling 2010, Beolens & al. 2014) gebruiken de variant *Frederik Anton Willem Miquel*.

Miquels doopinschrijving gold naar Nederlands recht tot zijn naturalisatie als bewijs voor zijn naam. Hij heette dus tot 21 december 1850 *Fridericus Antonius Wilhelmus Miquel* en daarna *Frederik Anton Wilhelm Miquel*. Die naam koos hij naar alle waarschijnlijkheid zelf. Het vernederlandsen van voornamen bij naturalisatie

⁵ 999-06.1841A Nadere toegang op het huwelijks- en echtscheidingsregister van de gemeente Rotterdam. 1841A, fol. a58 (scans 70-79). Stadsarchief Rotterdam. <https://www.stadsarchief.rotterdam.nl/>

⁶ 481 Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 1811-1902. Registers van overlijdens. 449-449 Utrecht 1871, 1871. Akte 248 (scan 45). Het Utrechts Archief. <https://hetutrechtsarchief.nl>

⁷ Bevolkingsregisters 1853-1863. Stadsarchief Amsterdam. https://archieff.amsterdam/indexen/bevolkingsregisters_1853-1863/

⁸ The International Plant Names Index. <https://www.ipni.org/a/6509-1>, geraadpleegd 11 september 2019.

was in ieder geval niet de norm. Voornaamswijziging was verder alleen mogelijk na toestemming van de arrondissementsrechtbank en werd bijgeschreven op de geboorteakte en in de lopende registers van de burgerlijke stand. Een dergelijke bijschrijving heb ik bij Miquel nergens aangetroffen.

Miquel woonde in ieder geval vanaf zijn 20^e of 21^e in Nederland en bediende zich ook vóór zijn naturalisatie al van een Nederlandse voornaam: bij de geboorteaangifte van zijn kinderen Catharina Elisabeth (1841)⁹, Bertha Amalia (1843)¹⁰ en Anton Theodor (1845)¹¹ noemde hij zich *Fredrik Anton Wilhelm* (de naam van de aangever werd door de burgerlijke stand niet geverifieerd). Bij de geboorte van dochter Frederica Antonia Wilhelmina (1862)¹² gebruikte hij de bij zijn naturalisatie vastgestelde voornamen *Frederik Anton Wilhelm*.

Miquels voornamen luiden in de Amsterdamse bevolkingsregisters 1853-1863 *Frederik Ant. Willem*¹³ en in zijn overlijdensakte *Frederik Anton Willem*¹⁴. De eerste bron is, zoals gezegd, weinig betrouwbaar en de tweede is uiteraard niet gebaseerd op Miquels eigen opgave, maar beide stukken bevestigen wel dat hij bekendstond onder de Nederlandse voornaam *Frederik*. Dit blijkt ook uit een vermelding van *Frederik Anton Willem Miquel* in het *Maçonniek Weekblad* van 22 november 1858 (Anoniem 1858).

De vermelding van de Duitse naamvariant *Friedrich Anton Wilhelm* in Matthes' *Levensberigt* gaat vermoedelijk terug op de gedachte dat Miquel als geboren Duitser oorspronkelijk een Duitse voornaam moet hebben gehad. In bronnen uit Miquels tijd heb ik deze variant niet aangetroffen, al is het natuurlijk

⁹ Netherlands, Zuid-Holland Province, Civil Registration, 1679-1942. Rotterdam. Geboorten 1841-1842 v/a 25 aug t/m 11 aug; Eenjarige tafel 1842 geboorten, fol. 234 (scan 236). FamilySearch. <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939D-QS9C-SX>

¹⁰ Netherlands, Zuid-Holland Province, Civil Registration, 1679-1942. Rotterdam. Geboorten 1843 2 jan-4 sep, fol. 35 (scan 298). FamilySearch. <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939D-7N9M-VS>

¹¹ Netherlands, Zuid-Holland Province, Civil Registration, 1679-1942. Rotterdam. Geboorten 1845 2 jan-14 aug (scan 410). FamilySearch. <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-X9B9-32T>

¹² 481 Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 1811-1902. Registers van geboorten. 107-107 Utrecht 1862, 1862. Akte 519 (scan 128). Het Utrechts Archief. <https://hetutrechtsarchief.nl>

¹³ Bevolkingsregisters 1853-1863. Stadsarchief Amsterdam. https://archief.amsterdam/indexen/bevolkingsregisters_1853-1863/

¹⁴ 481 Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 1811-1902. Registers van overlijdens. 449-449 Utrecht 1871, 1871. Akte 248 (scan 45). Het Utrechts Archief. <https://hetutrechtsarchief.nl>

best mogelijk dat hij door Duitse familieleden *Friedrich* werd genoemd. De Duitse voornamen komen wel voor in de inschrijving in Raalte van het in Duitsland gesloten huwelijk van Miquels zoon Anton Theodor.¹⁵ Miquel was toen echter al twee jaar overleden en het was destijds in Duitsland gebruikelijk de voornamen van in aktes vermelde personen in het Duits te vertalen. Dit zegt dus niets over de variant die hij zelf gebruikte.

Miquel publiceerde meestal als *F.A.W. Miquel*. In een aantal publicaties worden zijn voornamen in afgekorte gelatiniseerde vorm vermeld als *F.A.G.* (Miquel 1850), *Freder[icus] Ant[onius] Guil[ielmus]* (Miquel 1837, 1846) of *Fred[ericus] Ant[onius] Guilielm[us]* (Miquel 1855, op het Latijnse titelblad). Interessant is dat in het laatstgenoemde boek de voornaam van de uitgever, Friedrich Fleischer, op het Nederlandse titelblad is weergegeven als *Fried.* en op het Latijnse titelblad als *Frid.* Kennelijk zag Miquel *Frid[ericus]* als latinisering van het Duitse *Friedrich* en *Fred[ericus]* als latinisering van het Nederlandse *Frederik*. Dit bevestigt dat hij *Frederik* en niet *Friedrich* als correcte vorm van zijn eigen voornaam beschouwde.

Conclusie: De naamvariant *Friedrich Anton Wilhelm Miquel* is waarschijnlijk gebaseerd op een misverstand. Het was noch Miquels officiële naam, noch een naam die hij zelf gebruikte. Als correct te beschouwen zijn *Fridericus Antonius Wilhelmus Miquel* en *Frederik Anton Wilhelm Miquel*. Omdat hij de eerste variant zelf evenmin gebruikte en deze in de literatuur niet voorkomt, kan zijn naam het beste worden weergegeven als *Frederik Anton Wilhelm Miquel*.

¹⁵ 0123 Burgerlijke Stand in Overijssel. 0123.10803 Raalte, registers van huwelijken en echtscheidingen. 1873. Akte 34 (scans 40-41). <https://historischcentrumoverijssel.nl/>

(Staatsblad n^o. 86.) *WET van den 21sten December 1850, houdende naturalisatie van Frederik Anton Wilhelm Miquel.*

WIJ WILLEM III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien, of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat *Frederik Anton Wilhelm Miquel* aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850 (*Staatsblad n^o. 44*), heeft doen blijken van het bezit der vereischten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan *Frederik Anton Wilhelm Miquel*, geboren te *Neuenhaus* (Koningrijk *Hannover*), hoogleeraar in de genees- en plantkunde aan het Athenaeum Illustre te *Amsterdam* (provincie *Noordholland*).

Lasten en bevelen, dat deze in het *Staatsblad* zal worden geplaatst, en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten, collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's Gravenhage, den 21sten December 1850.

W I L L E M.

De Minister van Justitie,
NEDERMEIJER VAN ROSENTHAL.

Uitgegeven den een en dertigsten December 1850.
De Staatsraad, Directeur van het Kabinet des Konings,
A. G. A. VAN RAPPARD.

Naturalisatie¹⁷

¹⁷ *Wet van den 21sten December 1850, houdende naturalisatie van Frederik Anton Wilhelm Miquel.* Nederlandsche Staats-Courant 1851(5): [1]. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010786111>

Literatuur

Akora R.K., Wadhwa B.M. & Raizada M.B. (1981). *The Botany of South Kanara District*. Dehra Dun: Bishen Singh Mahendra Pal Singh.

Anoniem (1858). *Het Instituut tot Onderwijs van Blinden te Amsterdam*. Maçonniek Weekblad 7(47): 1-2.

<https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identificatie=MMCMC03%3A002037048%3A00002>

Beolens B., Watkins M. & Grayson M. (2014). *The Eponym Dictionary of Birds*. Londen, New York: Bloomsbury.

Blok P.J. & Molhuysen P.C. (red.) (1918). *Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek*. Deel 4. Leiden: Sijthoff.

https://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu04_01/molh003nieu04_01_1517.php

Jobling J.A. (2010). *The Helm Dictionary of Scientific Bird Names*. Londen: Christopher Helm.

Matthes C.J. (1872). *Levensberigt van F. A. W. Miquel*. Amsterdam: C. G. van der Post.

<https://books.google.nl/books?id=Or5lAAAAcAAJ>

Miquel F.A.W. [als Miquel F.A.G.] (1837). *Disquisitio geographico-botanica de plantarum regni Batavi distributione*. Leiden: P.H. van den Heuvel.

<https://books.google.nl/books?id=59FhAAAAcAAJ>

Miquel F.A.W. [als Miquel F.A.G.] (1846). *Oratio de regno vegetabili in telluris superficie mutanda efficaci*. Amsterdam: e Typographia Civitatis publica.

<https://books.google.nl/books?id=WXBsAAAAcAAJ>

Miquel F.A.W. [als Miquel F.A.G.] (1850). *Analecta botanica Indica. Commentationes de variis stirpibus Asiae australioris. Pars I*. Amsterdam: C.G. Sulpke.

https://books.google.nl/books?id=_o1jAAAAcAAJ

Miquel F.A.W. (1855). *Flora van Nederlandsch Indië. Derde deel*. Leipzig: Fried. Fleischer.

<https://books.google.nl/books?id=dksYAAAAyAAJ>